

DOI: 10.5281/zenodo.14456307

OS EFEITOS DOS POLUENTES PRESENTES NAS QUEIMADAS: UMA ANÁLISE DOS RISCOS PARA A SAÚDE RESPIRATÓRIA

Autores: Sâmela Victoria Vieira Rocha; Artur Benevides Souza; Danyelly Ferreira Soares; Letícia Soares De Moraes Ferreira; Nadya da Silva Castro Ragagnin

INTRODUÇÃO: As queimadas, frequentemente utilizadas em práticas de manejo de terras, tornaram-se uma preocupação crescente em saúde pública, devido a liberação de poluentes prejudiciais. A fumaça contém uma mistura complexa de substâncias nocivas que afetam diretamente o sistema respiratório humano. Dado o aumento da frequência dessas práticas, torna-se crucial entender seu impacto na saúde da população. **OBJETIVO:** Este estudo buscou explorar e analisar os principais efeitos dos poluentes presentes na fumaça das queimadas e suas consequências para o organismo humano. **MATERIAL E MÉTODO:** Foi realizada uma pesquisa a partir de estudos científicos disponibilizados no Pubmed, no período de 2020 a 2024. Artigos que não estavam disponíveis na íntegra ou em português foram excluídos. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que a fumaça gerada pelas queimadas contém partículas finas (PM 2.5), monóxido de carbono e uma variedade de compostos orgânicos voláteis. A exposição a esses poluentes está associada com o aumento de doenças respiratórias como asma, bronquite e doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC). Dados revelam que crianças e idosos são os grupos mais afetados, apresentando taxas bastante elevadas de hospitalização durante os períodos críticos de queimadas. Regiões com alta taxa de queimadas frequentemente registram um aumento bastante significativo em problemas respiratórios entre a população. Os achados deste estudo ressaltam a seriedade das queimadas como uma questão não apenas ambiental, mas também de saúde pública. **CONCLUSÃO:** Portanto, a fumaça resultante dessas atividades tem consequências diretas sobre a saúde respiratória, agravando doenças pré-existentes e contribuindo para novas condições. É essencial implementar políticas públicas eficazes que buscam controlar as queimadas, promovendo práticas agrícolas sustentáveis e aumentando a conscientização sobre os riscos associados. A adoção de medidas preventivas é crucial para conter seus efeitos prejudiciais, especialmente em relação aos grupos mais vulneráveis.

Descritores: Poluição, fumaças, intervenção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí